

O'ZBEKISTONNING DIQQATGA SAZOVOR MASKANLARINI O'QITISHDA ZAMONAVIY VA KREATIV YONDASHUVLAR

Shukurova Dinora, Ergashev Farruxjon

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Samarqand filiali akademik litseyi ingliz tili o'qituvchilari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20207440>

Annotatsiya. ushbu maqolada O'zbekistonning diqqatga sazovor maskanlarini o'qitishda zamonaviy va kreativ yondashuvlardan foydalanish orqali yoshlarning dars jarayoniga e'tiborini jalb qila olish ahamiyati tahlil qilinadi. Ta'lim jarayonida innovatsion metodlar, shuningdek, raqamli texnologiyalar, interaktiv usullar va ko'rgazmali materiallardan foydalanish orqali o'quvchilarning qiziqishini oshirish va bilimlarni samarali o'zlashtirish imkoniyatlari yoritiladi. Shuningdek, milliy madaniy merosni o'rgatishda yangicha pedagogik yondashuvlarning o'rni ochib beriladi.

Kalit so'zlar: diqqatga sazovor maskanlar, zamonaviy ta'lim, kreativ yondashuv, innovatsion metodlar, raqamli texnologiyalar, interaktiv o'qitish, madaniy meros.

Annotation. this article examines the importance of applying modern and creative approaches to grab student's attention in teaching the sightseeing places of Uzbekistan. It highlights how innovative methods, including digital technologies, interactive techniques, and visual materials, can enhance students' engagement and improve learning outcomes. Additionally, the role of new pedagogical strategies in teaching national cultural heritage is discussed.

Keywords: sightseeing places, modern education, creative approach, innovative methods, digital technologies, interactive teaching, cultural heritage.

Аннотация. в данной статье анализируется значение современных и креативных подходов в обучении достопримечательностям Узбекистана. Освещается использование инновационных методов, включая цифровые технологии, интерактивные приемы и визуальные материалы, способствующие повышению интереса учащихся и эффективности усвоения знаний. Также рассматривается роль новых педагогических подходов в изучении национального культурного наследия.

Ключевые слова: достопримечательности, современное образование, креативный подход, инновационные методы, цифровые технологии, интерактивное обучение, культурное наследие.

KIRISH

Bugungi globallashuv jarayonida ta'lim tizimi nafaqat bilim berish, balki o'quvchilarda milliy qadriyatlar, tarixiy meros va madaniy ongni shakllantirish vazifasini ham bajaradi. Ayniqsa, O'zbekistonning diqqatga sazovor maskanlarini o'qitish jarayoni o'quvchilarga nafaqat geografik yoki tarixiy ma'lumot berish, balki ularda yurtga bo'lgan faxr va hurmat tuyg'ularini uyg'otishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois mazkur mavzuni o'qitishda an'anaviy usullar bilan cheklanib qolmasdan, zamonaviy va kreativ yondashuvlardan foydalanish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Zamonaviy pedagogika o'quvchini faollikka undaydigan, uni mustaqil fikrlashga chorlaydigan interaktiv metodlarni talab etadi. Xususan, raqamli

texnologiyalar, vizual vositalar, sahna ko‘rinishlari va ijodiy topshiriqlar yordamida darsni tashkil etish o‘quvchilarning mavzuga bo‘lgan qiziqishini sezilarli darajada oshiradi. Bunday yondashuvlar orqali nafaqat bilim berish, balki o‘quvchilarning estetik didini, ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish ham mumkin bo‘ladi.

Mazkur mavzu asosida Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali akademik litseyida 106- guruh o‘quvchilari bilan tashkil etilgan ochiq darsning boshlanish qismi aynan badiiy uslubda yo‘lga qo‘yildi. Dars milliy ruhni uyg‘otadigan kuy sadolari ostida sahnaga kirib kelgan o‘quvchilarning nafis milliy raqsi bilan boshlandi. Ushbu raqs orqali o‘quvchilarga ajdodlarimizdan meros bo‘lib kelayotgan boy madaniyatimizning go‘zalligi his ettirildi. Shundan so‘ng qisqa badiiy sahna ko‘rinishi namoyish etilib, unda buyuk sarkarda va davlat arbobi Amir Temur siymosi gavdalantirilib, uning Samarqand shahrini ilm-fan, madaniyat va bunyodkorlik markaziga aylantirishdagi ulkan hissasi yoritib berildi. Sahnada davomida tarixiy muhitni ifodalovchi dialoglar orqali Samarqandning obod etilishi, me‘moriy yodgorliklarning bunyod etilishi va ilm ahliga berilgan yuksak e‘tibor ta‘sirchan tarzda ochib berildi.

Mazkur badiiy kirish qismi darsning umumiy ruhini belgilab berib, o‘quvchilarda mavzuga nisbatan qiziqish va ichki motivatsiyani shakllantirdi. Natijada keyingi bosqichlarda beriladigan nazariy va amaliy bilimlarni o‘zlashtirish jarayoni yanada samarali tashkil etildi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

O‘zbekistonning diqqatga sazovor maskanlarini o‘qitishda zamonaviy va kreativ yondashuvlardan foydalanish bugungi ta‘lim jarayonida muhim rol o‘ynaydi. Chunki o‘quvchilarga faqat tayyor ma‘lumotni yetkazish emas, balki ularni dars jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirish samarali natija beradi. Shu jihatdan qaraganda, tarixiy obidalar, madaniy meros va turistik joylar haqidagi bilimlarni interaktiv usullar orqali o‘rgatish o‘quvchilarda mavzuga nisbatan qiziqish uyg‘otadi.

Pedagogika tarixida muhim o‘rin egallagan John Dewey¹ ta‘limni amaliy faoliyat bilan uzviy bog‘lash zarurligini ta‘kidlab, “learning by doing” tamoyilini ilgari suradi. Uning nazariyasiga ko‘ra, o‘quvchi bilimni tayyor holda qabul qilmasdan, balki faol ishtirok etish orqali o‘zlashtiradi. Ushbu yondashuv O‘zbekistonning diqqatga sazovor maskanlarini o‘qitishda ham samarali hisoblanadi. Masalan, o‘quvchilarga tarixiy obidalar haqida mustaqil loyiha tayyorlash, turistik marshrutlar ishlab chiqish yoki muayyan maskan bo‘yicha taqdimotlar yaratish topshirilganda, ular mavzuni chuqurroq o‘zlashtiradi. Dewey qarashlari asosida tashkil etilgan darslar o‘quvchilarning mustaqil fikrlash, muammoni hal qilish va ijodiy yondashuv ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

¹ Dewey J. Experience and Education. — New York: Kappa Delta Pi, 1938.

Bundan tashqari, ijtimoiy-konstruktivistik yondashuv asoschisi sifatida tanilgan Lev Vygotsky² ta'lim jarayonida ijtimoiy muhitning hal qiluvchi rol o'ynashini asoslab bergan. U tomonidan ilgari surilgan “yaqin rivojlanish zonasi” tushunchasi o'quvchilar o'rtasidagi hamkorlik orqali bilim olish samarasini oshirishga o'z hissasini qo'shadi. Vygotskiy fikriga ko'ra, o'quvchilar murakkab bilimlarni mustaqil o'zlashtirishdan ko'ra, o'zaro muloqot va hamkorlik jarayonida tezroq va samaraliroq o'rganadi. Shu uchun, O'zbekistonning diqqatga sazovor maskanlarini o'qitishda guruh bilan ishlash, muhokamalar va rolli o'yinlardan foydalanish muhimdir. Masalan, o'quvchilarning kichik guruhlar bilan birgalikda ishlashi, o'zaro fikr almashishi va birgalikda turistik loyihalar ishlab chiqishi ularning bilimini mustahkamlaydi hamda kommunikativ kompetensiyasini rivojlantiradi.

Adabiyotlarda, shuningdek, zamonaviy ta'lim vositalaridan foydalanishning ahamiyati ham keng yoritilgan. Raqamli texnologiyalar, asosan, ko'p tarmoqli vositalari, interaktiv taqdimotlar va virtual ekskursiyalar o'quvchilarning tasavvurini boyitadi. O'zbekistonning tarixiy maskanlari - Samarqand, Buxoro, Xiva kabi shaharlarga oid videomateriallar, 3D tasvirlar va interaktiv xaritalardan foydalanish orqali dars jarayoni yanada qiziqarli va samarali tashkil etilishi mumkin. Bu esa o'quvchilarning nafaqat bilim olishiga, balki ularning madaniy dunyoqarashini kengaytirishga ham xizmat qiladi.

Kreativ yondashuvlar ham mazkur yo'nalishda alohida ahamiyat kasb etadi. Ilmiy manbalarda ta'kidlanishicha, ijodiy topshiriqlar o'quvchilarning mavzuga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularni faol o'rganishga undaydi. Masalan, sayohat bukletlari yaratish, tarixiy maskanlar asosida hikoyalar tuzish yoki videoroliklar tayyorlash kabi topshiriqlar o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantiradi. Shu bilan birga, bunday faoliyatlar o'quvchilarning mustaqil izlanish olib borish ko'nikmalarini ham shakllantiradi.

Shuningdek, milliy qadriyatlar asosida o'qitish masalasi ham adabiyotlarda muhim o'rin egallaydi. O'zbekistonning diqqatga sazovor maskanlarini o'rganish jarayonida ularning tarixiy, madaniy va ma'naviy ahamiyatini ochib berish o'quvchilarda milliy o'zlikni anglash, vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirishga xizmat qiladi. Bu esa ta'limning nafaqat bilim beruvchi, balki tarbiyaviy funksiyasini ham kuchaytiradi.

Umuman olganda, John Dewey³ va Lev Vygotskiyning⁴ pedagogik qarashlari asosida shakllangan zamonaviy va kreativ yondashuvlar O'zbekistonning diqqatga sazovor maskanlarini o'qitishda yuqori samaradorlikka ega. Ushbu yondashuvlar o'quvchilarning bilim darajasini oshirish, ularning ijodiy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish hamda dars jarayonini qiziqarli va mazmunli tashkil etish imkonini beradi.

METODOLOGIYA

Tadqiqot davomida O'zbekistonning diqqatga sazovor maskanlarini o'qitishda zamonaviy va kreativ yondashuvlarning samaradorligini aniqlash asosiy maqsad sifatida belgilandi. Tadqiqot jarayonida sifat va miqdoriy yondashuvlarni uyg'unlashtirgan quyidagi bir nechta metodlardan foydalanildi. Birinchidan, kuzatish metodi qo'llanildi. Dars jarayonlari bevosita kuzatilib, o'quvchilarning zamonaviy va kreativ yondashuvlarga nisbatan munosabati, faolligi hamda ishtirok darajasi tahlil qilindi. Kuzatish natijalari maxsus ishlab chiqilgan mezonlar asosida qayd etildi.

² Vygotsky L. S. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. — Cambridge: Harvard University Press, 1978.

³ Vygotsky L. S. *Thought and Language*. — Cambridge: MIT Press, 1986.

⁴ Dewey J. *Democracy and Education*. — New York: Macmillan, 1916.

Yana bir muhim metodlardan biri bu - ajriba metodi, bu metodda o'quvchilar ikki guruhga ajratildi: nazorat guruhi va tajriba guruhi. Nazorat guruhida darslar an'anaviy usullar asosida olib borilgan bo'lsa, tajriba guruhida zamonaviy va kreativ metodlar - interfaol mashg'ulotlar, loyiha asosida o'qitish, guruhli ishlash hamda multimediya vositalaridan foydalanish orqali tashkil etildi. Tajriba yakunida har ikki guruhning bilim darajasi solishtirilib, farqlar tahlil qilindi.

Uchinchidan, so'rovnoma va suhbat metodi orqali o'quvchilarning fikr-mulohazalari o'rganildi. Maxsus tuzilgan savolnomalar yordamida o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishi, motivatsiyasi va o'zlashtirish darajasi aniqlashtirildi. Shu bilan birga, o'qituvchilar bilan o'tkazilgan suhbatlar orqali mazkur yondashuvlarning amaliy samaradorligi haqida qo'shimcha ma'lumotlar olindi. Tahlil va taqqoslash metodi yordamida olingan natijalar ham umumlashtirildi. Nazorat va tajriba guruhlaridagi ko'rsatkichlar o'zaro solishtirilib, zamonaviy va kreativ yondashuvlarning ustun jihatlari aniqlab berildi. Metodologiyaning muhim jihatlaridan biri sifatida o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olishga alohida e'tibor qaratildi. Darslar shunday tashkil etildiki, har bir o'quvchi o'z imkoniyatidan kelib chiqib faol ishtirok eta oldi. Bu esa natijalarning yanada haqqoniy bo'lishini ta'minladi.

Mazkur tadqiqot bo'yicha o'tkazilgan tajriba-sinov ishlari zamonaviy va kreativ yondashuvlar o'quvchilarning bilim olish jarayoniga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi. Olingan natijalar nazorat va tajriba guruhlarida o'rtasida aniq farqlar mavjudligini ko'rsatdi. Tajriba guruhida darslar interfaol metodlar, loyiha asosida ta'lim va multimediya vositalari yordamida tashkil etilgani sababli o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishi sezilarli darajada oshgani kuzatildi. Xususan, o'quvchilar tarixiy maskanlar haqida nafaqat tayyor ma'lumotlarni o'zlashtirdi, balki ularni mustaqil izlab topish, tahlil qilish va taqdim etish ko'nikmalarini ham rivojlantirdi. Guruhli ishlash jarayonida o'quvchilarning o'zaro muloqoti faollashdi, bu esa bilim almashinuvi va hamkorlik muhitini kuchaytirdi.

Darsning amaliy qismida esa o'quvchilar ikki guruhga bo'lindi. Har bir guruhga O'zbekistonning turistik maskanlari bo'yicha alohida topshiriq berildi. Guruhlar o'zaro hamkorlikda ishlab, berilgan ma'lumotlar asosida turistik xarita tayyorladilar. Ushbu jarayonda o'quvchilar mustaqil izlanish olib borish, fikr almashish va jamoa bilan ishlash ko'nikmalarini namoyon etdilar. Tayyorlangan xaritalarda mamlakatimizning mashhur tarixiy obidalari, sayyohlik shaharlari va ularning o'ziga xos jihatlari aks ettirildi.

Mashg'ulot yakunida har bir guruh o'z ishini taqdim etib, tayyorlagan xaritalari asosida qisqacha izoh berib o'tdi. Bu esa o'quvchilarning nutq ko'nikmalarini rivojlantirish bilan birga, o'z fikrini erkin ifoda etishiga ham imkon yaratdi. Mazkur faoliyat darsning samaradorligini oshirib, o'quvchilarni faol ishtirok etishga undadi.

Tadqiqot davomida o‘tkazilgan so‘rovnoma natijalari ham yuqoridagi xulosalarni tasdiqladi. Tajriba guruhidagi o‘quvchilarning aksariyati zamonaviy va kreativ yondashuvlar asosida o‘tilgan darslar ularga yanada qiziqarli va tushunarli bo‘lganini ta’kidladi. Ayniqsa, vizual materiallar, videoroliklar va interfaol topshiriqlar ularning e’tiborini jalb etgani qayd etildi. O‘quvchilarning fikriga ko‘ra, bunday darslar ularga o‘z bilimlarini erkin ifoda etish va ijodiy yondashish imkonini yaratgan.

XULOSA

O‘tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, O‘zbekistonning diqqatga sazovor maskanlarini o‘qitishda zamonaviy va kreativ yondashuvlardan foydalanish ta’lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. An’anaviy o‘qitish usullariga nisbatan interfaol metodlar, loyiha asosida ta’lim va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o‘quvchilarning darsga bo‘lgan qiziqishini kuchaytiradi hamda ularning bilimni chuqurroq o‘zlashtirishiga imkon yaratadi. Kreativ topshiriqlar va amaliy faoliyatga asoslangan mashg‘ulotlar o‘quvchilarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va ijodiy yondashuv ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Ayniqsa, O‘zbekistonning tarixiy va madaniy maskanlari haqida vizual va interfaol shaklda berilgan ma’lumotlar o‘quvchilarda kuchli taassurot qoldirib, ularning bilimlarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, bunday yondashuvlar o‘quvchilarda milliy qadriyatlarga hurmat va vatanparvarlik tuyg‘ularini shakllantirishda ham muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Umuman olganda, O‘zbekistonning diqqatga sazovor maskanlarini o‘qitishda zamonaviy va kreativ yondashuvlarni qo‘llash nafaqat ta’lim sifatini oshiradi, balki o‘quvchilarning har tomonlama rivojlanishiga ham xizmat qiladi. Ushbu yondashuvlar kelajakda ta’lim jarayonini yanada takomillashtirish uchun mustahkam asos bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN MANBA VA ADABIYOTLAR

1. Dewey J. Democracy and Education. — New York: Macmillan, 1916.
2. Dewey J. Experience and Education. — New York: Kappa Delta Pi, 1938.
3. Vygotsky L. S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. — Cambridge: Harvard University Press, 1978.
4. Vygotsky L. S. Thought and Language. — Cambridge: MIT Press, 1986.
5. Yo‘ldoshev J. G‘., Usmonov S. A. Pedagogik texnologiya asoslari. — Toshkent: O‘qituvchi, 2004..
6. Sayidahmedov N. S. Yangi pedagogik texnologiyalar. Toshkent: Moliya, 2003.
6. Jalopy J. J. Chet til o‘qitish metodikasi. Toshkent: O‘qituvchi, 2012.

7.UNESCO. World Heritage Sites in Uzbekistan. Paris: UNESCO Publishing, 2023.<https://whc.unesco.org>.

8.O‘zbekiston Respublikasi Turizm qo‘mitasi rasmiy materiallari. O‘zbekistonning turistik salohiyati va diqqatga sazovor maskanlari. Toshkent, 2022. <https://uzbektourism.uz>.